

КОРРУПЦИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Назира Анваровна Зарипова

Юридический техникум Бухарской области

Студент группы DHF1/23

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10246956>

***Аннотация.** Все государства мира сталкиваются с таким злом, как коррупция. Более того, в современных условиях коррупция постепенно превращается из внутригосударственной проблемы в глобальную проблему. В этой статье говорится о коррупции, её видах и о её развитии, упоминается о том, на какие ветви делится коррупция и её влиянии на экономику и развитие государства. Приводятся примеры коррупции и один из способов её предотвращения.*

***Ключевые слова:** коррупция, взяточничество, двухпартийный тип коррупции, страны с низким уровнем дохода, сектор здравоохранения, повышение зарплат.*

CORRUPTION AS A GLOBAL PROBLEM

***Abstract.** All countries of the world are faced with such evil as corruption. Moreover, in modern conditions, corruption is gradually turning from a domestic problem into a global problem. This article talks about corruption, its types and its development, mentions what branches corruption is divided into and its impact on the economy and development of the state. Examples of corruption and one of the ways to prevent it are given.*

***Keywords:** corruption, bribery, bipartisan corruption, low-income countries, health sector, salary increases.*

Коррупция относится к форме преступной деятельности или нечестности. Это относится к злостному действию, совершенному отдельным лицом или группой. Самое примечательное, что этот акт ставит под угрозу права и привилегии других лиц. Кроме того, коррупция в первую очередь включает в себя такие виды деятельности, как взяточничество или растрата. Однако коррупция может проявляться по-разному. Вероятнее всего, люди, облечённые властью, подвержены коррупции. Коррупция, безусловно отражает жадное и эгоистическое поведение. Простыми словами коррупция это яд, который распространился в сознании неправильных людей общества, общины и страны. Это неправильное обращение с государственными ресурсами только ради получения какого-то несправедливого преимущества для удовлетворения небольших желаний. Он касается ненужного и неправильного использования власти и положения кем-либо, будь то в правительстве или

неправительственной организации. Это повлияло на рост личности, как и нации, и снизило доходы. Это серьезная причина неравенства в обществе и сообществе. Это влияет на рост и развитие нации во всех аспектах, таких как социальный, экономический и политический. Существуют разные методы коррупции. Прежде всего, взяточничество является наиболее распространенным методом коррупции.

Взяточничество предполагает неправомерное использование услуг и подарков в обмен на личную выгоду. Кроме того, виды услуг разнообразны. Прежде всего, благосклонность включает в себя деньги, подарки, акции компаний, трудоустройство, развлечения и политические выгоды. Кроме того, личная выгода может заключаться в предоставлении преференций и игнорировании преступлений.

Примеры коррупционного поведения включают: взяточничество, вымогательство, мошенничество, растрата, курмовство, присвоение государственных активов и торговля влиянием. В этом списке коррупционного поведения такие действия, как мошенничество и растрата, могут осуществляться лицом самостоятельно и без участия второй стороны. В то время как другие, такие как взяточничество, вымогательство и торговля влиянием вовлекают в коррупционную сделку две стороны: дающую и берущую.

Двухпартийный тип коррупции может возникнуть при различных обстоятельствах, упоминаемые проблемы касаются следующего:

- Государственные контракты: взятки могут влиять на то, кто получит контракт, на его условия, а также на условия субподряда при реализации проекта;

- Государственные льготы: взятки могут влиять на распределение денежных льгот, таких как кредитные субсидии, льготные цены и обменные курсы там, где существует контроль над ценами и множественные обменные курсы;

- Государственные доходы: взятки могут использоваться для уменьшения суммы налогов, сборов, таможенных пошлин, а также платежей за другие коммунальные услуги, взимаемых с коммерческих фирм и частных лиц;

- Экономия времени и обход нормативных требований: взятки могут ускорить выдачу разрешений, лицензий на осуществление совершенно законной деятельности;

- Влияние на результаты правовых и регулятивных процессов: взятки могут использоваться для стимулирования регулирующих органов принимать меры, когда частные стороны участвуют в деятельности, нарушающие законы, правила и нормы;

Хотя коррупция может возникать на различных уровнях, внимание обычно уделяется только двум, а именно высшему и низшему, и считается, что они усиливают друг

друга. Под коррупцией не высшем уровне понимается неправомерные действия "наверху" и со стороны ведущих политиков. Поскольку эти люди, как правило обеспечены и имеют множество привилегий, достаточных для покрытия расходов на проживание своих семей. Но жадность считается основным мотивирующим фактором, побуждающим к обращению к коррупции.

С другой стороны, низкоуровневая коррупция, такая как закулисная оплата, которую приходится платить клерку за ускорение выдачи водительских прав, имеет свои собственные проблемы. В этом случае общее мнение таково, что государственные служащие с недостаточной зарплатой, необходимые для покрытия расходов на проживание их семей, обусловлены необходимостью заниматься в коррупционных практиках.

Коррупция существует во всех странах, как развитых, так и развивающихся, в государственном и частном секторах, а также в некоммерческих и благотворительных организациях. Коррупция может стать серьезным препятствием в процессе экономического развития и модернизации страны. Коррупция может оказать серьезное воздействие на развитие, особенно среди развивающихся стран. К примеру, в недавнем опросе 150 высокопоставленных чиновников из 60 стран назвали коррупцию в государственном секторе самым серьезным препятствием, стоящим на пути их развития. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона также обеспокоены этой проблемой и в целом согласны с тем что коррупция является основным препятствием их экономическому, политическому и социальному развитию, и, следовательно, рассматривают её как проблему, требующую срочного внимания на самом высоком уровне. Хотя коррупция существует во всех странах она бывает распространена в странах с низким уровнем дохода. Это происходит из-за того, что условия в бедных странах более благоприятствуют росту коррупции. Взятничество является преступлением по расчёту и по страсти. Следовательно, когда выгоды велики, шансы быть пойманным малы, а наказания в случае поимки невелики. Коррупция может иметь нежелательные последствия как для доходной, так и для расходной части государственного бюджета.

Рассмотрим коррупцию в секторе здравоохранения: сектор здравоохранения представляет собой динамичную систему, состоящую из сложных взаимодействий между пациентами, поставщиками услуг, плательщиками, поставщиками и политиками. Именно эта сложность делает его особенно уязвимым для коррупции. Коррупция, обычно определяемая как «злоупотребление вверенными полномочиями в целях личной выгоды», является проблемой систем здравоохранения во всем мире. Однако важно отметить, что

«коррупция» включает в себя не только действия, которые являются незаконными в большинстве стран, но также и действия, которые можно обоснованно считать неэтичным, и, когда они широко распространены, ослабляют и способствуют недоверию к системам здравоохранения. Коррупция принимает множество форм в секторе здравоохранения и встречается на всех организационных уровнях: от государственных учреждений до непосредственного оказания медицинской помощи. Аналогичным образом, мотивы, лежащие в основе коррупции в секторе здравоохранения, различаются в зависимости от страны.

Таким образом, может быть сложно адаптировать стратегии по снижению коррупции, которые были успешными в одной системе здравоохранения, к другой системе с совершенно другими стимулами, структурами подотчетности, механизмами правоприменения, а также социально-экономическими и политическими контекстами. Учитывая неоднородность и динамичный характер систем здравоохранения, устойчивое снижение коррупции и, как следствие, улучшение качества оказания медицинской помощи требуют системного подхода.

Некоторые возможные способы предотвращения коррупции – это повышение зарплаты на государственной должности. Многие государственные служащие получают довольно низкие зарплаты. Поэтому они прибегают к взяточничеству, чтобы покрыть свои расходы. Значит, госслужащие должны получать более высокие зарплаты. Следовательно, высокие зарплаты снизят их мотивацию и решимость заниматься взяточничеством. Увеличение числа работников может стать еще одним подходящим способом борьбы с коррупцией. Во многих государственных учреждениях рабочая нагрузка очень высока. Это дает возможность замедлить работу госслужащих. Поэтому, эти сотрудники потворствуют взяточничеству в обмен на более быстрое выполнение работы. Эту возможность взятки можно устранить, привлекая больше сотрудников в государственные учреждения. Жесткие законы очень важны для прекращения коррупции. Прежде всего, к виновным должны быть применены строгие наказания. Кроме того, должно быть эффективное и быстрое соблюдение строгих законов. Использование камер на рабочих местах — отличный способ предотвратить коррупцию. Прежде всего, многие люди воздерживаются от коррупции из-за страха быть пойманными. Более того, в противном случае эти лица были бы вовлечены в коррупцию. Правительство должно обеспечить сдерживание инфляции на низком уровне. Из-за роста цен многие люди чувствуют, что их доходы слишком низкие. Следовательно, это увеличивает коррупцию среди масс. Бизнесмены поднимают цены, чтобы продать свои

запасы товаров по более высоким ценам. Более того, политик поддерживает их благодаря льготам, которые они получают.

Подводя итог, можно сказать, что коррупция является величайшим злом общества. Это зло должно быть быстро искоренено из общества. Коррупция – это яд, который проник в умы многих людей в наши дни. Надеемся, что с помощью последовательных политических и социальных усилий мы сможем избавиться от коррупции.

REFERENCES

1. Грец Шериль и Дэниель Кауфманн. 1998 г. "Коррупция и развитие".
2. Фогель Франг 1998 г. "Сторона предложения глобального взяточничества".
3. Мауро Паоло 1989 г. " Коррупция, причины, последствия и программа дальнейших исследований".
4. "Журнал Азиатско-Тихоокеанского развития" 2000 г.
5. Статья "PubMed Central" (PMC).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH